

Géopolitique de la traduction juridique

Mohammed Saddougui

Mohammed El Wali

Université Mohammed Premier, Maroc

Résumé

Si la géopolitique de la traduction juridique est le résultat de la tendance hégémonique des cultures et des langues, la traduction géopolitique est l'expression d'un environnement où l'enjeu politique de l'interaction culturelle est prégnant. Dans un tel contexte, l'acte de traduction de la norme juridique se trouve manipulé et instrumentalisé à des fins politiques, idéologiques, etc.

Mots clés : géopolitique ; traduction juridique ; hégémonie ; langue ; culture ; politique

Abstract

If the geopolitics of legal translation is the result of the hegemonic tendency of cultures and languages, geopolitical translation is the expression of an environment where the political stake of cultural interaction is significant. In such a context, the act of translating the legal norm is manipulated and instrumentalized for political, ideological, etc. purposes.

Keywords: geopolitics; legal translation; hegemony; language; culture; politics

1. Introduction

De par ses dimensions culturelles et linguistiques, la traduction est sans conteste l'opération qui véhicule d'un système linguistique à un autre des valeurs, des idées, des informations, des messages, voire des émotions. Son pouvoir de favoriser les interactions, la diversité, la connectivité, etc., est sans doute plus que désirable.

Certes, l'opération traduisante, est souvent confrontée à des difficultés d'ordre linguistique, sémantiques, etc ; cependant, cette complexité a d'autres aspects, outre ceux inhérents à ses problèmes théoriques au sens de George Mounain. En effet, dans le cas de la traduction juridique, elle pourrait générer des problèmes d'ordre géopolitique.

La géopolitique de la traduction juridique est assurément l'un des espaces de l'interférence de la géopolitique et de la géoculture. Une telle interdépendance est davantage favorisée dans le contexte actuel de la mondialisation.

Autrement dit, si la géopolitique, dans son sens propre, exprime l'état de concurrence et de rivalités entre les acteurs, ses adjuvants sont exprimés par une multitude de sources de modulation dont notamment, les représentations, l'Histoire, le contexte international, mais surtout la culture à travers l'ethnologie, la religion et la linguistique¹.

C'est à travers cette conception que la géopolitique de la traduction juridique puise sa légitimité et procure plus d'intérêt ; elle est aussi l'expression de la tendance hégémonique des cultures et des langues. La géopolitique de la francophonie est un cas illustratif de velléités linguistiques et culturelles en quête de plus de rayonnement dans le monde. En effet, si « la pratique d'une langue commune doit créer entre ses usagers des liens privilégiés de solidarité²», cette dernière génère en contrepartie chez d'autres communautés linguistiques des sentiments de concurrence, voire de répulsion et de rivalité.

C'est dans ce contexte que l'on assiste à l'émergence de la géopolitique de la traduction juridique et de sa difficulté d'accomplir son rôle de véhiculer un sens à travers des espaces imperméables.

L'opération de traduction juridique n'est donc plus uniquement le résultat des difficultés classiques inhérentes à la traduction, mais elle est aussi révélatrice de rapports de force entre les acteurs géopolitiques. Dans ce contexte, la traduction juridique est le résultat de négociations, de compromis, voire de discordance et de tensions.

La question qui s'impose est de savoir comment les enjeux géopolitiques se répercutent-ils sur l'activité de la traduction juridique.

Pour traiter d'une telle problématique, il est opportun d'adopter une approche analytique en étudiant dans un premier temps la traduction géopolitique et l'impact des enjeux antagonistes et conflictuels, puis la mise en exergue de la Géopolitique et des dérives de la traduction juridique, dans un second temps.

2. La traduction géopolitique et l'impact des enjeux antagonistes et conflictuels

La traduction devient géopolitique dans tous les contextes où les enjeux politiques et les conflits l'emportent sur l'interaction culturelle **(A)**. De tels antagonismes et conflictualités ne sont pas sans impact sur la traduction juridique **(B)**.

2.1. La traduction géopolitique

La traduction est un contact de langues et de cultures différentes et un fait de bilinguisme³; tandis que la géopolitique est l'expression d'interaction entre politique et territoire.

Si au sens de la traductologie les interactions culturelles sont appréhendées dans leurs dimensions linguistiques, sémiotiques, anthropologiques, etc., les enjeux

politiques qui les gouvernent imprègnent les relations entre les groupes ou les Etats de conflictualité et transforment la traduction en géopolitique⁴.

Par ailleurs, si en apparence le lien entre ces deux notions semble écarté, il n'en est rien de cette assertion dès lors qu'elles se trouvent associées dans divers contextes et régions du monde⁵. En effet, cette situation se trouve davantage confirmée, notamment à l'ère de la mondialisation où l'information et la communication sont diffusées dans des contextes géopolitiques très tendues.

Plusieurs facteurs participent donc dans le sens de renforcer ce lien et l'émergence d'une géopolitique de la traduction juridique. Ainsi, si les flux de traductions sont favorisés par les technologies de l'information et de la communication et participent, en conséquence, au développement du multilinguisme, ils sont, en revanche, orientés et adaptés en fonction du pouvoir hégémonique d'une langue donnée. Autrement dit, l'hégémonie d'une langue est un facteur déterminant des flux de traduction qui, à leur tour, sont l'expression de la géopolitique des rapports de force.

A titre illustratif, dans certains Etats qui ont adopté le bilinguisme, généralement la langue nationale et une langue étrangère (Le français ou l'anglais), leurs systèmes juridiques se trouvent confrontés au paradoxe selon lequel « le droit doit s'exprimer dans les deux langues et la norme juridique produite doit traduire l'unité du peuple et de l'Etat » (...) sachant que « les rapports en termes d'équipollence ou d'hierarchie entre les langues officielles soient déterminés ⁶ ». De tels rapports traduisent les enjeux de pouvoir et géopolitiques qui sont exprimés par les phénomènes de traduction.

En conséquence, ces enjeux ont une influence directe sur le pouvoir décisionnel dans l'acte de traduction impacté par l'ampleur d'obstacles d'ordre politique, économique ou culturel. « *La traduction n'est pas seulement ce qui relie, ce qui fait circuler et échanger, elle n'est pas seulement un instrument de la paix ; il s'agit aussi d'une action qui s'insère dans des luttes d'influence et de*

concurrence⁷ » (...) « les enjeux de pouvoir qui se cachent derrière la traduction dépassent de beaucoup le simple fait de faire connaître un « contenu » textuel à un nouveau groupe, et qu'il réside précisément, aussi, dans l'acte même de traduire et la manière précise de traduire⁸».

La traduction géopolitique prend toute sa teneur sémantique dès lors que les principes déontologiques de fidélité, d'indépendance et d'impartialité ne sont plus sollicités. Le traducteur est désormais guidé par les exigences d'un contexte dominé par les conflits et les crises. De ce fait, l'acte traductionnel se trouve manipulé et instrumentalisé à des fins politiques, idéologiques, etc.

Dans ces conditions inappropriées à un acte traductionnel remplissant les exigences théoriques et pratiques de la traductologie, les principes fondamentaux de neutralité et d'indépendance du traducteur sont bafoués ; l'opération traduisante se transforme ainsi en un service régi par la loi de l'offre et la demande pour satisfaire des intérêts antagonistes.

Si généralement les choix du traducteur sont orientés par une grande variété de contraintes textuelles et extratextuelles ; le processus traductif auquel vient se superposer des préoccupations géopolitiques joue un rôle de manipulation très important dans la production de traductions.

« Au cours des siècles, les individus et les institutions ont appliqué leurs croyances particulières à la production de certains effets en traduction⁹». Cela est dû au fait que la traduction a historiquement souvent été pratiquée en faveur d'agendas idéologiques divers¹⁰. L'un des premiers exemples serait les Romains qui "impliquaient l'assimilation du texte source à la culture cible" et leurs besoins particuliers¹¹.

Il est utile de préciser que les chercheurs en traductologie n'ont pas perdu de vue ces aspects géopolitiques de la traduction au sens large en s'éloignant de la perception traditionnelle de l'équivalence en montrant comment la puissance

idéologique peut être coupable de changements dans la traduction et comment la manipulation et les relations de pouvoir sont impliquées davantage dans la traduction de divers textes¹².

Autant dire que l'idéologie d'une traduction ne réside pas simplement dans le texte traduit, mais dans l'expression et la position du traducteur, et dans sa pertinence pour le public destinataire. Ces derniers traits sont affectés par le lieu d'énonciation du traducteur qui est un positionnement idéologique aussi bien que géographique ou temporel. Ces aspects d'une traduction sont autant motivés et déterminés par les affiliations culturelles et idéologiques du traducteur que par l'emplacement temporel et spatial à partir duquel le traducteur parle¹³.

2.2. La traduction juridique, impactée par les enjeux antagonistes et conflictuels

Dans le contexte actuel de mondialisation marqué par la concurrence, les conflictualités et les crises récurrentes, la traduction juridique est impactée par les enjeux antagonistes des différents acteurs internationaux. Au niveau des organisations internationales où sont élaborés les conventions et textes juridiques, la traduction joue un rôle primordial dans la gestion des flux de traduction, dont notamment ceux qui concernant les textes juridiques.

De ce fait, Il est inutile de trop verser dans les techniques de la traduction juridique en mettant en exergue les aspects du processus traductif qui est le sien, puisque les problèmes d'ordre terminologique et néologique sont relégués au second plan.

Dans un tel contexte où la coexistence de plusieurs langues se côtoient, le problème central est donc celui du statut des langues en contact. Le multilinguisme devient alors source de conflits. De ce fait, la traduction juridique est tributaire du pouvoir hégémonique des langues officielles dans les organisations internationales. En effet, même dans le cas l'Union européenne, dont les institutions sont censées fonctionner dans toutes les langues des pays

membres, des problèmes surgissent en ce qui concerne des langues comme le maltais, le basque ou le catalan. Généralement, seules les langues officielles sont couvertes par le budget de l'organisation concernée, alors que les autres langues doivent trouver un financement extérieur.

Par ailleurs, la qualité de la traduction se trouve impactée par un flux de grande ampleur d'opérations de la traduction. En effet, les traducteurs apportent des transformations ciblées aux textes à traduire et le recours à la traduction automatique semble encore bien loin de fournir des résultats d'un niveau satisfaisant¹⁴.

Les phases sémasiologique et onomasiologique¹⁵ de l'opération traduisante du discours juridique se trouvent transcendées et guidées par des intentions de conflictualités et de rapports de force. Ainsi, la norme juridique traduite devient flottante et ne s'apprête pas aisément à être appréhendée par le système juridique cible. Cette situation est potentiellement génératrice de discordes qui déboucheraient sur des conflits. La traduction se trouve ainsi instrumentalisée en véhiculant une norme juridique source de tension et de conflits.

Or, si cette situation est en quelque sorte atténuée par les négociations des parties prenantes lors de la conclusion d'un contrat, d'une convention, d'un traité, etc, elle est en revanche aggravée une fois la norme juridique est interprétée par les mass médias. Il en est ainsi du terme 'jihad' qui a envahi la presse internationale. « En effet, le mot a totalement perdu de vue son contexte d'origine et son espace culturel de formation à tel point qu'il a été considéré sous son seul aspect de lutte armée. Cette confusion dans le discours médiatique est évidemment volontaire et est l'expression d'un contexte géopolitique où des rapports de force sont en jeu¹⁶ ».

Cette situation est d'ailleurs très bien illustrée par la théorie de Samuel Huntington, professeur américain de science politique, qui repose sur le choc de civilisations en divisant le monde en huit civilisations. C'est d'ailleurs cette

conflictualité qui a remplacé la guerre froide et a généré des tensions notamment avec la civilisation islamique, décrite comme réticente au modèle démocratique¹⁷.

3. Géopolitique et dérives de la traduction juridique

Dans un contexte de plus en plus mondialisé, la traduction est de plus en plus sollicitée pour véhiculer l'information. Cependant, l'hégémonie de l'anglais sur la scène internationale est déterminante dans la limitation des contours de la géopolitique de la traduction juridique **(A)**. En outre, la traduction juridique est révélatrice de rapports de force entre les acteurs géopolitiques **(B)**.

3.1. La géopolitique de la traduction juridique

La géopolitique de la traduction juridique exprime les effets de domination et d'hégémonie visibles à travers la traduction dans un contexte caractérisé par un plurilinguisme législatif. La traduction juridique est de ce fait comprise dans une logique de domination par une ou quelques langues hégémoniques¹⁸. Il suffit d'évoquer à titre illustratif la question parlementaire avec demande de réponse écrite à la Commission européenne relative à l'hégémonie de l'anglais dans les institutions européennes. Les textes européens sont de moins en moins ou de plus en plus tardivement traduits, que les interprètes sont moins disponibles lors des débats, et que l'UE semble ne plus reconnaître le français comme l'une de ses langues officielles.

C'est d'ailleurs pour cette raison que d'aucuns expriment leur crainte d'une imminente négation de la diversité des cultures juridiques par leur dissolution dans des espaces géopolitiques dominés exclusivement par les modèles de civilisation véhiculés par les États-Unis et la Chine¹⁹.

Il en est de même pour la Francophonie qui se veut un espace géopolitique et géoéconomique qui serait en mesure de faire face aux tentatives de domination d'un tel imperium en essayant de se présenter comme une alternative humaniste à l'hégémonie d'une « Chinaméricanie » très matérialiste²⁰.

Cependant, Il y a lieu de préciser que le développement de la traduction juridique trouve son origine dans la situation géopolitique du pays. Le Canada est un cas illustratif puisque la traduction juridique dispose d'un dispositif notionnel et conceptuel qui guide l'activité traduisante et, de ce fait, permet d'établir ce qui est approprié ou inapproprié dans les différentes instances du pays (provinces, juridictions, etc.)²¹.

En revanche, au Mexique, le processus de traduction juridique connaît une situation géopolitique considérablement différente de celle du Canada dès lors qu'il ne reconnaît officiellement que la langue espagnole. Ainsi, En matière juridique, le Código Federal de Procedimiento Civil prévoit, à l'article 272, que tous les actes et procédures des tribunaux mexicains et du Tribunal Fiscal de la Federación doivent être produits en langue espagnole²².

Depuis le XIXe siècle, le statut officiel des langues employées dans la diplomatie internationale évolue parallèlement à la diplomatie elle-même. Avant la Conférence de la paix de 1919 et la création de la Société des Nations où, pour la première fois, traduction et interprétation étaient assurées en anglais et en français, les conférences internationales tenues au niveau gouvernemental se déroulaient exclusivement en français, langue par excellence des diplomates. Bien que la Charte des Nations Unies souligne que « L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres », le statut donné aux différentes langues par les signataires témoigne d'une volonté de trouver un juste milieu entre la réalité géopolitique résultant de la Seconde Guerre mondiale, du souci de s'éloigner de la pratique diplomatique du XIXe siècle, et d'un pragmatisme imposé en partie par des raisons financières. D'autres organisations nées après la guerre ont agi de même.

A l'ONU, organisation au sein de laquelle cohabitent différentes communautés utilisant des langues très diversifiées et dont le régime est multilingue²³, l'hégémonie linguistique est flagrante. En effet, malgré l'adoption de la résolution

2(1) de l'assemblée générale des nations unies en date du 1er février 1946, intitulée « règlement concernant les langues²⁴», qui mentionne deux langues de travail, l'anglais et le français, et cinq langues officielles : l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le Russe ; et plus tard, la langue arabe est devenue officielle en vertu de la résolution 3190(XXVIII) de l'assemblée générale en date du 18 décembre 1973, c'est le monolinguisme anglais qui fait son œuvre²⁵. Ainsi, la plus grande partie du travail quotidien se fait en anglais et la plupart des documents sont rédigés dans cette langue, le français venant en second rang, mais assez loin, dans la rédaction et les autres langues ne constituant qu'une faible proportion de la documentation interne²⁶.

Ces cinq langues dans lesquelles fait foi la Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco en juin 1945, sont celles des puissances victorieuses de la seconde guerre mondiale auxquelles a été ajouté l'espagnol, langue du continent américain²⁷. Avec l'arabe, « Ces six langues de grande diffusion sont parlées par près de 3 milliards d'habitants »²⁸.

Les chartes et constitutions de presque toutes les organisations du système mettent en lumière l'importance d'un échange constant d'informations et de communications entre les Etats Membres. L'efficacité des Nations Unies est étroitement liée à leur aptitude à obtenir, traiter, utiliser et transmettre l'information.

Depuis bien longtemps, "les organismes des Nations Unies utilisent de deux à sept langues dans leurs fonctions d'information et de communication. Ces langues et leur utilisation varient d'une organisation à l'autre et la distinction traditionnelle entre langues officielles et langues de travail s'est estompée"²⁹.

Etant considéré comme "facteur essentiel d'une communication harmonieuse entre les peuples, le multilinguisme revêt une importance toute particulière pour l'Organisation des Nations Unies. Favorisant la tolérance, il assure aussi une participation effective et accrue de tous au processus de travail de l'Organisation,

ainsi qu'une efficacité plus grande, de meilleurs résultats et une plus grande implication"³⁰.

L'adoption du multilinguisme résulte de l'évolution naturelle et d'une reconnaissance continue de l'importance que revêt la diversité des langues comme vecteur de la diversité culturelle au sein de la communauté des Nations Unies.

On pourrait alors imaginer que le quotidien des organisations internationales repose sur un multilinguisme spontané et harmonieux, en corrélation avec le prisme transnational de leurs activités, leurs régimes linguistiques officiels et les compétences requises pour faire partie de leur personnel. Dans les faits, les Nations Unies opèrent un système de multilinguisme interne ou encore bureaucratique. L'anglais est hégémonique dans la plupart d'entre elles. La question du déséquilibre entre les langues officielles³¹ et des disparités entre les langues de travail du Secrétariat préoccupe les États Membres de cette Organisation.

Malgré les nombreuses résolutions et les appels répétés du Secrétaire général soulignant l'importance cruciale que les États Membres attachent au strict respect des règles établissant le régime linguistique des différents organes, la parité linguistique n'avait pas encore été atteinte et la préférence manifeste accordée à certaines langues par rapport à d'autres devait être éliminée³².

Dans son examen de 2011 sur le multilinguisme, le Conseil Commun des Inspecteurs³³ a mis l'accent sur les obstacles au plein respect du multilinguisme constatés de façon récurrente dans l'ensemble du système. Pour y remédier, les Inspecteurs ont souligné la nécessité, pour les entités des Nations Unies, d'adhérer plus strictement aux principes d'égalité des langues officielles et d'utilisation équitable des langues de travail au sein des secrétariats. Ils ont conclu que les organes délibérants ou directeurs devraient prendre « des mesures audacieuses en instituant un juste équilibre entre la mise en œuvre effective du multilinguisme et l'allocation des ressources nécessaires »³⁴.

En fait, on tente d'offrir une image, une illusion de multilinguisme stricte au sein de l'Organisation, alors que ce n'est pas le cas. Soixante-dix ans après la création de l'ONU, le mythe de l'utilisation d'une langue unique dans le fonctionnement interne des organisations et dans la préparation des conférences internationales, continue de faire son œuvre³⁵.

Les Nations Unies, comme de nombreuses autres organisations internationales, voient l'anglais devenir petit à petit la *lingua franca* des communications et des relations internationales. « Les langues de travail des organismes des Nations Unies ne sont pas utilisées sur un pied d'égalité, la tendance prédominante étant d'utiliser l'anglais comme seule langue de travail »³⁶.

Peu d'organismes des Nations Unies ont une politique formelle du multilinguisme, bien que l'utilisation de différentes langues dans les domaines liés à la documentation, aux réunions et aux communications externes soit d'une manière générale une réalité. Dans le contexte des réalités économiques et des restrictions financières, la tendance au « monolinguisme » est loin d'être en recul, avec l'utilisation « hégémonique » d'une langue, l'anglais, par rapport aux cinq autres langues des Nations Unies, pour des raisons de pragmatisme. Les chefs de secrétariat des organisations ne montrent pas toujours l'exemple et n'assurent pas non plus efficacement la surveillance, le contrôle et le respect de la parité entre les six langues officielles ni le traitement égal des langues de travail au sein des secrétariats, y compris l'utilisation de langues de travail supplémentaires dans certains lieux d'affectation³⁷.

Au sein de l'ONU, plusieurs facteurs ont eu pour effet de consolider la place de l'anglais dans la documentation et les conférences internationales. Mathieu Guidère en énumère trois³⁸ : la disparition de la distinction entre langue de travail et langue officielle ; la légitimation du multilinguisme sans l'octroi de moyens supplémentaires et la politique d'austérité et ses conséquences pour la traduction.

Cette hégémonie de l'anglais au sein de l'ONU³⁹ est également notable à l'OCDE où les deux langues officielles sont l'anglais et le français, mais l'anglais y devient hégémonique, et ce d'autant plus que s'il est exigé des francophones qu'ils parlent correctement l'anglais (avec des entretiens oraux de recrutement dans cette langue), l'inverse est loin d'être vrai, et bien des anglophones ne parlent pas le français ou le parlent mal, certains ne s'efforçant même pas de l'apprendre. Il est ainsi possible qu'en interne une réunion de travail dirigée par un francophone et à laquelle assistent d'autres francophones (de naissance ou bilingues) doive se tenir en anglais car le seul anglophone présent est monolingue. Par ailleurs, les ressortissants des pays n'ayant ni le français ni l'anglais pour langue maternelle ont tendance à choisir l'anglais (ou plutôt le « globish »⁴⁰), qu'ils estiment plus facile, comme langue de communication⁴¹.

L'exception qui confirme la règle, c'est peut-être l'Union européenne, dont les institutions sont censées fonctionner dans toutes les langues des pays membres, mais même dans ce cas, bien sûr, des problèmes surgissent en ce qui concerne des langues comme le maltais, le basque ou le catalan⁴².

La prévalence d'une seule langue officielle sur les autres a une incidence sur l'utilité du travail des organisations internationales. Une langue véhiculaire qui est aussi, partout, celle de la puissance et de l'argent, n'est pas un moyen neutre de communication⁴³. La réponse à ce problème peut être apportée par la traduction qui demeure l'un des moyens de maintien de la paix et la contribution des traducteurs est essentielles pour autant qu'on leur donne les moyens d'agir⁴⁴.

3.2. La traduction juridique, révélatrice de rapports de force entre les acteurs géopolitiques

Il paraît invraisemblable qu'une erreur de traduction puisse être à l'origine d'un conflit entre États, a fortiori lorsqu'elle porte sur un énoncé juridique. En effet, le degré d'expertise des linguistes, traducteurs et interprètes, associé à celui des diplomates dans la conduite des relations internationales, devrait prévenir la

survenance d'une telle situation. Pourtant, l'histoire des relations internationales est marquée par plusieurs exemples d'erreurs de traductions qui ont engendré des conséquences dramatiques.

3.2.1. L'erreur de traduction qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale

Parmi les erreurs de traduction historiques qui ont trait à des conflits internationaux, l'une des plus connues concerne la capitulation inconditionnelle du Japon⁴⁵. C'est même l'un des exemples les plus célèbres d'erreur de traduction, ayant eu des conséquences historiques dramatiques. Il date de la Seconde guerre mondiale et concerne le terme japonais "mokusatsu". Pour mettre fin à la guerre du Pacifique, les Alliés adressent au Japon un ultimatum, contenu dans la Déclaration de Potsdam⁴⁶ du 26 juillet 1945. Le Japon y est incité à se rendre de manière inconditionnelle, s'exposant à une destruction immédiate et totale s'il ne répond pas aux exigences des Alliés. Selon les écrits des observateurs de l'époque, les autorités japonaises ne souhaitent pas réagir de façon prématurée et le Premier ministre Kantaro Suzuki décide d'employer le terme « mokusatsu » devant les journalistes japonais qui cherchent à connaître sa position à l'égard de l'ultimatum posé par les Alliés. Ce terme est composé de deux kanji (idéogrammes) : « moku » (silence) et « satsu » (tuer). Equivoque, il peut signifier « ne pas tenir compte de » ou « ignorer », mais aussi être interprété comme signifiant « sans commentaire », voire « traiter avec mépris ». Alors que le Premier ministre souhaitait vraisemblablement s'abstenir de commenter, les journalistes japonais relaient le terme « mokusatsu » en laissant entendre qu'il exprime la volonté du gouvernement japonais d'ignorer l'ultimatum. La réaction japonaise est perçue par le président américain Harry Truman comme une marque de mépris et l'amène à mettre les menaces des Alliés à exécution, en ordonnant le largage de deux bombes nucléaires sur les villes de Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Ainsi, une erreur de

traduction a indirectement causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

3.2.2. Simple erreur de la traduction !

La procédure de conclusion des traités internationaux suppose une longue et laborieuse phase de négociation ayant vocation à permettre l'élaboration d'un instrument juridique contraignant pour les parties signataires. Les traités ont pendant longtemps été rédigés en une seule langue, principalement en latin puis en français. À partir du XXe siècle toutefois, l'anglais a occupé une place de choix dans la rédaction d'engagements internationaux et la traduction juridique des traités, désormais multilingues, est devenue un exercice subtil susceptible d'affecter la bonne exécution des obligations y contenues, notamment en cas de divergences entre les versions linguistiques d'un même instrument juridique.

Cette divergence peut être due à une simple erreur de traduction. En effet, parfois des versions non authentiques sont publiées par les Parties dans leurs langues respectives sauf que celles-ci ne reflètent pas fidèlement la substance du traité. C'est, par exemple, le cas du Traité d'amitié conclu entre l'Union soviétique et la République arabe unie en 1971. En effet, les versions arabe et russe du traité sont réputées faire foi mais les parties ont chacune entrepris de procéder à l'élaboration d'une version anglaise du texte à partir de leurs versions linguistiques respectives, de sorte que les obligations contenues dans les deux versions anglaises ne présentent pas un contenu similaire.

La divergence entre les différentes versions authentiques d'un traité peut également résulter de l'incapacité des rédacteurs à trouver un terrain d'entente sur le terme à employer dans les langues respectives des Parties contractantes, comme ce fut le cas pour le traité d'amitié germano-soviétique de 1970 : alors que la version soviétique qualifie les frontières d'« intangibles », la version allemande emploie le terme « inviolable »⁴⁷.

3.2.3. Résolution 242 de l'ONU : une résolution ambiguë

L'adoption de plusieurs versions linguistiques d'instruments de droit dérivé peut donner lieu à des traductions incompatibles les unes avec les autres, y compris dans le cadre des Nations Unies. La résolution 242 de l'ONU sert souvent de texte de référence dans les actions et tentatives de paix des Nations unies, dans le cadre du conflit israélo-palestinien.

À la suite de la guerre des Six jours, les différentes discussions onusiennes à l'Assemblée admettent généralement le principe de la non-acquisition de territoires par la guerre et le besoin de résoudre urgemment les conflits de la région. Mais l'incapacité militaire des pays arabes affaiblit leurs revendications. De plus, les Etats-Unis considèrent qu'Israël a attaqué les Etats arabes afin d'assurer sa défense suite à de multiples agressions ; ils refusent donc d'exercer une pression contre l'Etat hébreu. Un puissant lobbysme américain pousse en outre le gouvernement en faveur d'Israël. Dans ce contexte, un projet de résolution est présenté au Conseil de sécurité. La résolution est adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité le 22 novembre 1967.

La résolution commence par préciser « l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre et la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque Etat de la région de vivre en sécurité ». Deux principes sont ensuite énumérés : le retrait d'Israël des territoires nouvellement conquis en échange de la cessation de l'état de belligérance ; la reconnaissance de tous les Etats de la région et de leur intégrité territoriale⁴⁸.

Israël réclame ainsi des négociations directes avec les pays arabes et refuse de se replier sur les frontières d'avant la guerre des Six Jours. Pour justifier son action, le gouvernement s'appuie sur la version anglaise du texte de la résolution (le texte a été rédigé en anglais et en français, les deux langues officielles de l'ONU en

1967) qui parle d'un retrait israélien « de territoires occupés » (« *from territories occupied in the recent conflict* »), ne précisant donc aucunement de quels territoires il s'agit (« *from 'the' territories* » aurait précisé l'origine des territoires), reniant ainsi la version française qui est nettement plus contraignante et qui parle « des territoires occupés lors du récent conflit »⁴⁹.

3.2.4. Erreur de traduction intentionnelle

Mais il peut arriver aussi que la traduction soit faussée de façon intentionnelle. Le traité Waitangi⁵⁰ est l'exemple qui illustre bien ce cas de figure. Le traité vise à installer un gouverneur britannique de la Nouvelle-Zélande, à reconnaître la propriété des Maoris sur leurs terres, leurs forêts et d'autres propriétés et à leur octroyer le statut de sujets britanniques. En contrepartie, les Maoris cèdent la Nouvelle-Zélande à la Couronne. Les versions anglaise et maorie présentent des divergences qui ne sont pas attribuables uniquement à la négligence des traducteurs. Alors que la première version consacre la souveraineté britannique sur la Nouvelle-Zélande, la seconde laisse penser aux Maoris qu'ils n'ont cédé à la Couronne qu'un « droit de gouverner » en contrepartie de l'octroi d'une protection britannique, sans pour autant avoir renoncé à leur pouvoir de gérer leurs propres affaires⁵¹.

La divergence entre la substance des termes employés dans les deux textes⁵² a contribué à des oppositions de vues ultérieures entre la Couronne et les Maoris, amenant ces derniers à qualifier le traité de document frauduleux jusque dans les années 1980.

On peut citer également le cas du traité de Wouchalé⁵³. Le traité, censé maintenir la « paix et l'amitié » (article 1), consistait principalement en la cession par l'Éthiopie de diverses régions du Nord à l'Italie qui, en échange, fournirait du matériel militaire et une aide financière. Les régions cédées par l'Éthiopie correspondent à l'actuelle Érythrée.

L'article 17 reste le plus connu puisqu'il fut à l'origine de la guerre entre l'Éthiopie et l'Italie. En effet, dans la version amharique⁵⁴, l'article 17 « autorise » l'Éthiopie à utiliser l'Italie comme représentant diplomatique à l'étranger alors que dans la version italienne l'Éthiopie « doit » passer par Rome pour être représentée diplomatiquement, ce qui plaçait l'Éthiopie sous souveraineté italienne⁵⁵.

À travers ces quelques exemples, nous avons pu montrer que le Droit est un domaine très sensible : le traducteur n'a pas le droit à l'erreur. Une mauvaise interprétation peut avoir des conséquences... littéralement catastrophiques.

3.2.5. Guerre en Ukraine : invasion ou “ opération spéciale” ?

Acte d'agression, invasion, opération spéciale, etc., sont autant de qualificatifs donnés par les acteurs internationaux au conflit qui s'est déclenché entre la Russie et l'Ukraine. Si un tel acte doit être constaté par le conseil de sécurité qui doit décider en vertu des dispositions du chapitre VII de la charte des nations unies quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales, cette fois-ci c'est un membre de ce même conseil qui est impliqué.

Dans ce contexte très tendu, les règles de la traduction juridique et le droit international ne font plus bon ménage dès lors que ce sont les positions géopolitiques qui dictent pour chaque membre des nations unies la qualification de ce conflit. En effet, pour la majorité des pays, il s'agit d'un acte d'agression pur et simple ; cependant, pour la Chine apparue assez embarrassée sur le dossier ukrainien et souhaitant préserver de bonnes relations avec les pays de l'Union européenne pour des raisons économiques, elle refuse de qualifier l'intervention russe d' « invasion », préférant l'expression officielle du Kremlin d'« opération militaire spéciale ».

Pour la Chine, s'afficher sans réserve du côté de la Russie viendrait donner raison à ceux qui pensent qu'il y a une menace chinoise qui pointe à l'horizon et que sa montée pacifique n'est qu'un trompe-l'œil⁵⁶.

Pour justifier sa position, la chine a rappelé à la coalition menée par les États-Unis son intervention armée, sans l'aval du conseil de sécurité, en Afghanistan et en Irak et qu'elle a qualifiée l'acte d'agression perpétré contre des pays souverains d'opération de libération.

4. Conclusion

Deux ou plusieurs systèmes juridiques sont en contacts s'ils sont interchangeables dans un processus de traduction dont les conséquences sont l'encodage de la norme juridique dans le texte d'arrivée et sa réception.

Cependant, aux interférences d'ordre linguistique au sens de Uriel Weinreich qui ont des effets sur les systèmes juridiques en contacts, vient se superposer les enjeux politiques des interactions culturelles où la traduction juridique devient géopolitique.

Dans un contexte impacté par la thèse de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, la traduction juridique est de plus en plus politisée et affecté par les bouleversements que l'époque actuelle. L'opération traduisante n'est pas seulement une situation de contact de langues, mais elle est le résultat de négociations, de compromis, voire de discordance et de tensions. De ce fait, l'on assiste à l'émergence d'une géopolitique de la traduction juridique révélatrice des rapports de force entre les acteurs géopolitiques sur la scène internationale.

Le conflit Russo - Ukrainien qui s'est déclenché juste après que le monde espérait se débarrasser de la pandémie du coronavirus n'est que la consécration de la tendance où la traduction juridique, dans le contexte international, est le résultat de compromis.

Notes

- [1] Joël Dubos, une introduction à la géopolitique, Académie d'Orléans-Tours, en ligne, <https://www.ac-orleans-tours.fr> (consulté le 20/09/2021)
- [2] Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, cité par : Jacque Barrat (sous la dir.), Géopolitique de la francophonie, PUF, 1^{ère} édition, 1997, p.7.
- [3] Georges Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, Edition Gallimard, 1963, p.4.
- [4] Mathieu Guidère (sous la dir.), Traductologie et géopolitique, Paris, L'Harmattan, 2015, p.7
- [5] Ibid.
- [6] Gaëtan Thierry FOUMENA, « Bilinguisme et normes juridiques au Cameroun », In, Joseph FOMETOU & Philippe BRIAND (sous la dir.), La langue et le droit, L'Harmattan Cameroun, 2018, p.30.
- [7] Sébastien Schick, « La traduction comme enjeu de pouvoir. Approches socio-politiques d'une pratique culturelle (xvie-xxe siècle), Éditions de la Sorbonne | « Hypothèses » 2017/1 20 | pages 315 à 324, [En ligne], <https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2017-1-page-315.htm> (consulté le 30/09/2021).
- [8] Ibid, p.319.
- [9] Fawcett, Peter. Ideology and Translation. In: Baker, M. and Malmkjær, K. eds. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. London and New York: Psychology Press, 1998, p.107. cite par: Fenik M. Ghafur, Ideological mediation in the translation of geopolitical texts: an ENGLISH-KURDISH case-study, A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Translation Studies, Cardiff University School of Modern Languages, Department of Translation Studies, May 2016, p.30.
- [10] Tymoczko, M. 2000. Translation and Political Engagement: Activism, Social Change and the Role of Translation in Geopolitical Shifts. *The Translator* 6(1), p. 25. cite par: Fenik M. Ghafur, Ideological mediation in the translation of geopolitical texts: an ENGLISH-KURDISH case-study, A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Translation Studies, Cardiff University School of Modern Languages, Department of Translation Studies, May 2016, p.30.
- [11] Fawcett, Peter. Ideology and Translation. In: Baker, op.cit., p.108.
- [12] Fenik M. Ghafur, Ideological mediation in the translation of geopolitical texts: an ENGLISH-KURDISH case-study, A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Translation Studies, Cardiff University School of Modern Languages, Department of Translation Studies, May 2016, pp.29-30.
- [13] MARIA TYMOCZKO, « Ideologu and the position of the translator in what sense is a translator “ in between”», In: María Calzada Pérez (Edited by), *Apropos of Ideology Translation Studies on Ideology – Ideologies in Translation Studies*, Published by Routledge, 2014, p.183.

[14] Thomas AFTON, « Traduction et interprétation dans les organismes internationaux », Entretien réalisé par Michaël Oustinoff, CNRS Éditions | « Hermès, La Revue » 2007/3 n° 49 | pages 115 à 123, Article disponible en ligne à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2007-3-page-115.htm> (consulté le 12/10/2021).

[15] La phase sémasiologique désignant tout le processus intellectuel qui se déroule depuis la lecture des signes écrits jusqu'au stade de conceptualisation du sens du texte.
- La phase onomasiologique partant de ce stade pour aller jusqu'à la production du texte écrit dans la langue d'arrivée.

[16] Mathieu Guidère (sous la dir.), Traductologie et géopolitique, op., cit., p. 13.

[17] Manon-Nour Tannous, Les relations internationales, <https://www.vie-publique.fr/ouvrages-numeriques> (consulté le 21/11/2021).

[18] Céline Guilleux, « Politiques et géopolitiques de la traduction », Appel à contribution, Calenda, Publié le mercredi 18 mars 2020, <https://calenda.org/761051> (consulté le 21/11/2021)

[19] Christian Gambotti, « La Francophonie, espace géopolitique et géoéconomique », Géoéconomie 2015/1 (n° 73), pages 189 à 199, DOI : 10.3917/geoec.073.0189. URL : <https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2015-1-page-189.htm> (consulté le 23/11/2021).

[20] Ibid.p.190.

[21] GLADYS GONZÁLEZ MATTHEWS, L'équivalence en traduction juridique : Analyse des traductions au sein de l'accord de libre-échange Nord-Américain (ALENA), Thèse Présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval pour l'obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.), FACULTÉ DES LETTRES UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC NOVEMBRE 2003, p.10.

[22] Ibid.

[23] Charlotte Dion, « Les Nations Unies et le multilinguisme », [En ligne] : <https://odl.openum.ca/les-nations-unies-et-le-multilinguisme/> (consulté le 26/11/2021).

[24] Le règlement fut adopté dans les termes suivants :

- a. Dans tous les organismes des Nations Unies autres que la Cour internationale de justice, le chinois, l'anglais, le français, le russe et l'espagnol sont les langues officielles. L'anglais et le français sont les langues de travail.
- b. Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans l'autre.
- c. Les discours prononcés dans l'une des trois autres langues officielles sont interprétés dans les deux langues de travail.
- d. Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure lui-même l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprète du Secrétariat prend pour base de son interprétation dans l'autre langue de travail, celle qu'il aura faite dans la première langue de travail utilisée.
- e. Les comptes rendus in extenso sont établis dans les deux langues de travail. La traduction de tout ou partie d'un compte rendu in extenso dans l'une des autres langues officielles sera fournie si elle est demandée par une délégation.

- f. Des procès-verbaux sont établis aussitôt que possible dans les langues officielles.
- g. Le Journal des divers organismes des Nations Unies est publié dans les langues de travail.
- h. Toutes les résolutions et autres documents importants sont communiqués dans les langues officielles. Sur demande d'un représentant. Tout autre document sera établi dans l'une quelconque des langues officielles ou dans toutes ces langues.
- i. Les documents des organismes des Nations Unies, seront publiés dans n'importe quelle langue non officielle, si ces organismes en décident ainsi.

[25] Marie-Josée de SAINT ROBERT, Rôle et place de la traduction dans les organisations internationales, In : Mathieu GUIDERE (sous la dir.), Traduction et Géopolitique, L'Harmattan, pp.78-79.

[26] Mark E. Allen, Zakaria Sibahi & Earl D. Sohm, La traduction dans les organismes des Nations Unies, Rapport d'évaluation, Genève, Avril 1980.

[27] Marie-Josée de SAINT ROBERT, op.cit., p. 79

[28] Ibid.

[29] Nikolay Lozinskiy, Le multilinguisme dans le système des Nations Unies, Nations Unies, Genève, 2020, p. 1.

[30] Papa Louis Fall, Yishan Zhang, Situation du multilinguisme dans les organismes du système des nations unies, Genève, 2011, p. 2.

[31] L'arabe, le chinois, l'anglais, le français, le russe et l'espagnol sont les six langues officielles des Nations Unies. L'anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat des Nations Unies et sont utilisés au quotidien dans les échanges professionnels. Conformément à la résolution 68/268 de l'Assemblée générale, les organes conventionnels peuvent utiliser au maximum trois des langues officielles pour leurs travaux, avec l'inclusion, à titre exceptionnel, d'une quatrième lorsque cela est nécessaire pour faciliter la communication entre les membres. Chaque État partie conserve également le droit d'interagir avec les organes conventionnels dans l'une des six langues officielles.

[32] Nikolay Lozinskiy, op.cit., p. 1.

[33] Le CCI est le seul organe de contrôle externe indépendant du système des Nations Unies à être mandaté pour conduire des évaluations, des inspections et des enquêtes à l'échelle du système. Il vise à garantir qu'il est fait le meilleur usage possible des ressources disponibles pour mener à bien les activités, à améliorer l'efficacité du fonctionnement administratif et financier du système des Nations Unies. Le Corps commun vise également à recenser les meilleures pratiques, proposer des repères et faciliter le partage de l'information à travers tout le système.

[34] Ibid.

[35] Marie-Josée de SAINT ROBERT, op.cit., p. 79.

[36] Papa Louis Fall, Yishan Zhang, op.cit., p. 42.

[37] Ibid.

[38] Mathieu Guidère, *op.cit.*, p. 79.

[39] Une étude réalisée en octobre 2018 par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF, basée à Paris) souligne qu'au siège de l'ONU à New York, près de 85% des documents sont rédigés en anglais, et 2% seulement en français, deuxième langue de production. Cette proportion dépasse à peine les 10% aux bureaux de l'Onu à Genève, ville pourtant francophone (et 84% en anglais).

[40] Version contractée de « *global english* ».

[41] Hélène Gadriot-Renard, « L'anglais : lingua franca des institutions internationales », *Hérodote* 2004/4 N°115, pp. 25-29.

[42] Thomas Afton, « Traduction et interprétation dans les organismes internationaux », *HERMÈS* N° 49, 2007, p. 118.

[43] Claude Hagège, *Halte à la mort des langues*, Odile Jacob, Paris, 2000, p. 172.

[44] Mathieu Guidère, *op.cit.*, p. 97.

[45] Relaté par William Craig dans son ouvrage *The Fall of Japan*.

Voir : <https://www.bonnefous.com/blog/erreurs-de-traduction-juridique/>

[46] Le 26 juillet 1945, un ultimatum est signifié à l'empire du Japon par le président américain Harry Truman, le premier ministre britannique Winston Churchill et le président chinois Tchang Kaï-chek (l'URSS n'en fait pas partie car le pays n'est pas encore en guerre contre le Japon) : « Nous appelons le gouvernement du Japon à prononcer aujourd'hui la capitulation sans conditions de toutes les forces armées japonaises. [...] Sinon, le Japon subira une destruction rapide et totale ».

[47] Ibid.

[48] Lisa Romeo, « Résolution 242 de l'ONU : une résolution ambiguë ». [En ligne] : <https://www.lescledumoyenorient.com/Resolution-242-de-l-ONU-une.html> (consulté le 10/12/2021).

[49] Ibid.

[50] Traité de Waitangi signé en 1840 en Nouvelle-Zélande, entre les représentants de la Couronne britannique et les chefs tribaux locaux.

[51] Valère Ndior. *Op.cit.*

[52] Cette différence est si grande que l'on considère aujourd'hui en Nouvelle-Zélande qu'il y a deux textes parallèles – *the Treaty* et *te Tiriti* – plutôt qu'un original et sa traduction. Alors qu'un traité en droit devrait être la forme ultime d'une reconnaissance réciproque au sens où chacune des parties reconnaît l'identité de l'autre, le caractère bilingue du traité de Waitangi, unique dans les annales de l'Empire britannique, a plutôt créé un conflit d'interprétation. Voir :

René Lemieux, « La souveraineté peut-elle se transférer ? Les enseignements de la traduction du traité de Waitangi (1840) ». [En ligne] : <https://www.erudit.org/fr/revues/ttr/2016-v29-n2-ttr03940/1051014ar/>

[53] Le traité de Wouchalé (en italien : Trattato di Ucciali) est un traité entre l'empire d'Éthiopie et le royaume d'Italie, signé le 2 mai 1889 à Wouchalé entre le Negus du Choa Menelik II et le comte Pietro Antonelli.

[54] Langue sémitique parlée dans la majeure partie du haut plateau abyssin. L'amharique est la langue officielle de l'Éthiopie.

[55] De tels actes relèveraient sans doute aujourd'hui du champ de l'article 49 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Il y est affirmé que :

« Si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un autre État ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité ».

[56] Le jeudi 24 février 2022, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, a lancé une opération militaire en Ukraine. Le prétexte avancé par la Russie est que, depuis les années 2000, l'Ukraine qui n'est pas dans l'Otan, songe à se rapprocher de l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord, créée en 1949 pour freiner l'expansion de l'Union Soviétique. La Russie ne veut pas que Kiev rejoigne l'Otan.

Malgré des rapprochements entre la Russie et la Chine ces dernières années, l'invasion Russe de l'Ukraine a montré que la Chine semble vouloir prendre une certaine distance vis-à-vis de la Russie.

La Chine est apparue assez embarrassée sur le dossier ukrainien. Elle se trouve actuellement dans une position d'équilibriste entre la Russie et l'Occident. Si la Chine reconnaît aujourd'hui l'existence d'un conflit, elle refuse toutefois de qualifier l'intervention russe d'« invasion », préférant l'expression officielle du Kremlin d'« opération militaire spéciale ». < Marc Julienne, « Quelle est la position de la Chine dans le conflit russo-ukrainien ? », [en ligne]:<https://www.lefigaro.fr/vox/monde/quelle-est-la-position-de-la-chine-dans-le-conflit-russo-ukrainien-20220303> >

Depuis le déclenchement du conflit, la Chine s'est présentée comme neutre dans le conflit. Elle a appelé toutes les parties à exercer de la retenue, a plaidé pour résoudre les différends pacifiquement à travers le dialogue et la consultation, et a exhorté à respecter les principes de la Charte de l'ONU. < Ibid. >

Mais en réalité, elle est dans une situation délicate et cela à plusieurs égards. De prime abord, l'invasion de l'Ukraine par la Russie va à l'encontre de l'une des valeurs fondamentales de la Chine qui a une position très connue sur le respect du principe de la souveraineté des États. C'est un principe cardinal de sa politique étrangère. < THOMAS LABERGE, « Invasion de l'Ukraine: trois questions sur les relations entre la Chine et la Russie », [en ligne]:<https://www.lesoleil.com/2022/03/03/invasion-de-lukraine-trois-questions-sur-les-relations-entre-la-chine-et-la-russie-3b5c552e841b8e297c80b2c193b927f5> >

Par ailleurs, la Chine se retrouve dans une situation très difficile face à la violence en Ukraine qui accueille des investisseurs chinois. La Chine souhaite donc préserver de bonnes relations avec les pays de l'Union européenne pour des raisons économiques. Les pays occidentaux n'ont pas seulement sanctionné économiquement la Russie, mais aussi son allié la Biélorussie. La Chine souhaite bien entendu éviter des sanctions. Elle essaie donc de garder une distance avec la Russie.

En outre, bien que la Russie et la Chine soient tous deux des États autoritaires, leurs stratégies sont bien différentes. Alors que Moscou a davantage une approche belliqueuse, Pékin utilise plutôt son pouvoir économique pour étendre son influence à l'internationale. <Ibid.>

Références

Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, cité par : Jacque Barrat (sous la dir.), Géopolitique de la francophonie, PUF, 1ère édition, 1997.

Céline Guilleux, « Politiques et géopolitiques de la traduction », Appel à contribution, Calenda, Publié le mercredi 18 mars 2020, <https://calenda.org/761051>

Charlotte Dion, « Les Nations Unies et le multilinguisme », [En ligne] : <https://odl.openum.ca/les-nations-unies-et-le-multilinguisme/>

Christian Gambotti, « La Francophonie, espace géopolitique et géoéconomique », *Géoéconomie* 2015/1 (n° 73), pages 189 à 199, DOI : 10.3917/geoec.073.0189. URL : <https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2015-1-page-189.htm>

Claude Hagège, Halte à la mort des langues, Odile Jacob, Paris, 2000.

Fawcett, Peter. Ideology and Translation. In: Baker, M. and Malmkjær, K. eds. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. London and New York: Psychology Press, 1998.

Fenik M. Ghafur, Ideological mediation in the translation of geopolitical texts: an ENGLISH-KURDISH case-study, A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Translation Studies, Cardiff University School of Modern Languages, Department of Translation Studies, May 2016.

Gaëtan Thierry FOU MENA, « Bilinguisme et normes juridiques au Cameroun », In, Joseph FOMETOU & Philippe BRIAND (sous la dir.), La langue et le droit, L'Harmattan Cameroun, 2018.

Georges Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, Edition Gallimard, 1963.

GLADYS GONZÁLEZ MATTHEWS, L'équivalence en traduction juridique : analyse des traductions au sein de l'accord de libre-échange Nord-Américain (ALENA), Thèse Présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval pour l'obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.), FACULTÉ DES LETTRES UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC NOVEMBRE 2003.

Hélène Gadriot-Renard, « L'anglais : lingua franca des institutions internationales », *Hérodote* 2004/4 N°115.

Joël Dubos, une introduction à la géopolitique, Académie d'Orléans-Tours, en ligne, <https://www.ac-orleans-tours.fr>

Manon-Nour Tannous, Les relations internationales, <https://www.vie-publique.fr/ouvrages-numeriques>

MARIA TYMOCZKO, « Ideology and the position of the translator in what sense is a translator “in between” », In: María Calzada Pérez (Edited by), *Apropos of Ideology Translation Studies on Ideology – Ideologies in Translation Studies*, Published by Routledge, 2014.

Marie-Josée de SAINT ROBERT, Rôle et place de la traduction dans les organisations internationales, In : Mathieu GUIDERE (sous la dir.), Traduction et Géopolitique, L'Harmattan, 2015.

Mark E. Allen, Zakaria Sibahi & Earl D. Sohm, La traduction dans les organismes des Nations Unies, Rapport d'évaluation, Genève, Avril 1980.

Marc Julienne, « Quelle est la position de la Chine dans le conflit russo-ukrainien ? », [en ligne]: <https://www.lefigaro.fr/vox/monde/quelle-est-la-position-de-la-chine-dans-le-conflit-russo-ukrainien-20220303>

Mathieu Guidère (sous la dir.), Traductologie et géopolitique, Paris, L'Harmattan, 2015.

Nikolay Lozinskiy, Le multilinguisme dans le système des Nations Unies, Nations Unies, Genève, 2020.

Papa Louis Fall, Yishan Zhang, Situation du multilinguisme dans les organismes du système des nations unies, Genève, 2011.

René Lemieux, « La souveraineté peut-elle se transférer ? Les enseignements de la traduction du traité de Waitangi (1840) ». [En ligne] : <https://www.erudit.org/fr/revues/ttr/2016-v29-n2-ttr03940/1051014ar/>

Sébastien Schick, « LA TRADUCTION COMME ENJEU DE POUVOIR. Approches socio-politiques d'une pratique culturelle (xvie-xxe siècle), Éditions de la Sorbonne | « Hypothèses » 2017/1 20 | pages 315 à 324, [En ligne], <https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2017-1-page-315.htm>

Thomas AFTON, « Traduction et interprétation dans les organismes internationaux », Entretien réalisé par Michaël Oustinoff, CNRS Éditions | « Hermès, La Revue » 2007/3 n° 49 | pages 115 à 123, Article disponible en ligne à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2007-3-page-115.htm>

THOMAS LABERGE, « Invasion de l'Ukraine: trois questions sur les relations entre la Chine et la Russie », [en ligne]: <https://www.lesoleil.com/2022/03/03/invasion-de-lukraine-trois-questions-sur-les-relations-entre-la-chine-et-la-russie-3b5c552e841b8e297c80b2c193b927f5>